

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFTLITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

*Samengesteld door de Stichting voor
Economisch Onderzoek der Universiteit
van Amsterdam, redactie: Mevr. Dra E.
Hijmans*

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Kaartsystemen

Wintersteyn, M. C. — Schrijver vermeldt als eisen, welke aan een in de boekhouding te gebruiken kaartstelsel te stellen zijn: gemakkelijk opslaan van de gezochte rekening en mogelijkheid om nieuwe rekeningen tussen te voegen, gemakkelijke verplaatsbaarheid van de kaartenboekhouding en voorkomen van het ongemerkt verdwijnen van kaarten, gemakkelijke beschrijfbaarheid van de kaarten en eventueel de mogelijkheid om het doorschrijfsysteem te kunnen toepassen.

Er zijn twee hoofdtypen van systemen, n.l. het verticale of ongebonden systeem, waarbij de kaarten meestal recht op in bakken staan, en het horizontale of gebonden systeem, waarbij de kaarten in houders of aan een metalen stang in laden bevestigd zijn. Bij het verticale systeem heeft men het nadeel van onoverzichtelijkheid, waaraan men door het aanbrengen van ruiters tegemoet kan komen. Verticaal dakpansgewijs op elkaar leggen vergroot de zichtbaarheid, maar stelt hogere eisen aan de bewerking en vraagt duurdere en omvangrijke kaartenbakken. Verticale opberging in cilindervormige bakken heeft het nadeel van geringe zichtbaarheid. Als losbladig boek is vooral het systeem met „posters” aan te bevelen: twee stangen met pennen, door middel van een slinger aan te draaien, houden het boek in elkaar. Bij de horizontale systemen is beschrijving vaak moeilijk; de tussenvorm van een horizontaal kaartenboek met bevestiging van de bladen door middel van ringen in de rug van het boek geeft hier een oplossing. Ook de verplaatsbaarheid is bij deze vorm beter. Door aanbrengen van ruiters of door uitponsen kan men de kaarten „signaleren”, d.w.z. bepaalde kenmerken worden duidelijk aangegeven. Hierbij dient men wel in het oog te houden, dat ruiters voor behandeling in de boekhoudmachine zeer lastig zijn.

A III - 3
E 732.2

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Februari 1953

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Efficiënte accountantscontrole

Baarsen, K. — Daar de public-accountant geen beperking van zijn opdrachtgever mag aanvaarden met betrekking tot de te verrichten arbeid, rust de verantwoordelijkheid voor de hoogte van de kosten van de opgedragen controles op de schouders van de accountants.

De interne organisatie van het bedrijf is van grote invloed op de omvang van de arbeid, die de accountant moet verrichten.

Doet de accountant minder dan vaktechnisch nodig is, dan kan hij geen verklaring afleggen, of is zijn verklaring waardeloos. Door op de interne controle te steunen kan hij volgens schrijver geen zekerheid toevoegen aan het verslag van de Directie, en voor het gestelde doel is zijn arbeid dan waardeloos.

Veelal doet de public-accountant meer dan het certificeren van de jaarrekening en verzorgt hij bijv. de interne controle. Deze combinatie is, mede uit kostenooipunt, dikwijls rationeel. Uiteraard moeten echter deze bijkomende werkzaamheden los worden gezien van de arbeid, die moet worden verricht als grondslag van de verklaring betreffende de jaarrekening.

In een naschrift verklaart de heer J. H. Textor het eens te kunnen zijn met het stand-

punt van zijn opponent, met uitzondering van de bewering, dat bij steunen op de interne controle geen zekerheid wordt toegevoegd aan het verslag van de Directie en zijn arbeid voor het gestelde controle-doel waardeloos is, hetgeen hem te ver gaat.

A IV - 2

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Januari 1953

E 741.23: E 635.451

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Termijnhandel en financiering

Haccoû, Prof. Dr J. F. — Er bestaat de laatste jaren een controverse tussen de auteurs over het probleem of tengevolge van het gebruik van de termijnhandel in goederen de financiering der bedrijfshuishoudingen in gevaar wordt gebracht. Dit vraagstuk van de financiering zou gelden vooral bij een stijgende prijsbeweging. De grondstof zou dan dienen te worden aangeschaft tegen een hogere prijs, en de middelen hiertoe zouden moeten worden gevonden uit extra winsten tengevolge van prijsstijging bij een positieve economische voorraad. Indien nu van de termijnmarkt wordt gebruik gemaakt, zouden volgens deze redenering zulke extra winsten niet ontstaan, zodat de middelen ter financiering der grondstoffenaankopen onvoldoende zouden zijn.

Schrijver gaat na, hoe het staat bij de financiering met en zonder gebruikmaking van de termijnmarkt. Hij komt tot de conclusie, dat van een innerlijke strijdigheid in de theorie geen sprake is. Indien niet van de termijnhandel gebruik wordt gemaakt, is een reservevermogen voor het financieren van de verliezen tengevolge van prijsdaling (in de baisse dus) onmisbaar; omtrent de hoegrootheid van dit reservevermogen verkeert men in onzekerheid, omdat men de omvang van de te verwachten prijsdaling niet kent.

Bij het gebruikmaken van de termijnmarkt zal men daarentegen niet in de baisse, maar juist in de hausse moeten beschikken over het vermogen om de investering in voorraden te financieren. Dit vermogen kan dan gemakkelijker en voordeliger uit bankcrediet worden verkregen, o.m. daar hier niet van financiering van verliezen sprake is.

Bovendien brengt het gebruik van de termijnmarkt nog andere voordelen, o.m. wat betreft de positie op de in- en verkoopmarkt.

Ook wordt op grote schaal terecht van de hedge gebruik gemaakt ter uitschakeling van de secundaire bewegingen van de prijzen om de trend heen, terwijl tenslotte „zelf-financiering” van de voorraden maar zeer beperkt mogelijk is zodra sprake is van wisselingen in bedrijfsdrukke in de loop van het jaar.

B a V - 1

Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde, Februari 1953

E 638.33: E 34

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Normalisatie als factor der efficiënte bedrijfsorganisatie

W, v. d. — Dit artikel behelst een overzicht van de belangrijkste punten welke naar voren kwamen op de „Normalisatiedag” georganiseerd door het C.O.P. en de Hoofdc commissie voor de Normalisatie in Nederland.

Het belang van normalisatie in het algemeen voor de efficiency werd uiteengezet aan de hand van voorbeelden uit de textielindustrie. De invloed van normalisatie op de routing in het bedrijf werd daarbij in het bijzonder belicht.

De invloed van normalisatie op de productiemiddelen is eveneens van zeer groot belang. Zij maakt ook zonder massafabricage een verregaande vereenvoudiging van ons industriële bestel mogelijk, zoals met verschillende sprekende voorbeelden werd aangetoond.

Werkvoorbereiding en bedrijfsleiding worden bij juist gekozen normalisatie sterk vereenvoudigd, terwijl de kostprijs belangrijk kan worden verlaagd, o.m. ook door besparing op insteltijden, vergroting van series, minder nieuwbouw van gereedschap, enz.

Gesproken werd ook over het „hoe” van het normaliseren. Aanbevolen werd, zich te beperken tot de aan het product te stellen functionele eisen (o.a. de verwisselbaarheid) en de vormgeving zoveel mogelijk vrij te laten. Bij materialen moet men de eigenschappen vastleggen en niet de samenstelling.

B a VI - 4

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, Maart 1953

E 612.511

Problemen van marktonderzoek

V r e e d e, H. Th. — Het begrip marktonderzoek omvat zowel onderzoeken op het gebied van verkoopstrategie („marketing research”) als economisch onderzoek van factoren die de markt beïnvloeden, marktanalyse, en consumentenonderzoek.

Bij al deze soorten van onderzoeken dient het scherp en nauwkeurig formuleren van het probleem voorop te staan. De betrouwbaarheid der resultaten is hiervan in sterke mate afhankelijk.

Het tweede vraagstuk dat zich voordoet, is het bepalen van de juiste methode van onderzoek, dan wel het omschrijven van het cijfermateriaal dat nodig is om tot een beslissing te kunnen komen.

Dikwijls zullen problemen zowel betrekking hebben op mogelijke méér-omzetten (kwantitatief) als op meergebruik (kwalitatief), zodat meerdere methoden tegelijkertijd moeten worden aangewend.

Het derde vraagstuk dat zich voordoet, is dat van de juiste waardering van de uitkomsten van ieder onderzoek en het volledig benutten van de verkregen gegevens.

Vaker dan wellicht wordt aangenomen, worden de resultaten van een onderzoek niet volledig uitgebuit, doordat geen volledige analyse van het beschikbare cijfermateriaal plaats vindt.

B a VI - 12
E 641.254

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Februari 1953

De kwaliteit als organisatieprobleem

W, v. d. — Kwaliteit is niet iets, dat vrijwel uitsluitend tijdens het productieproces in een artikel wordt verankerend; alle voorafgaande stadia zijn van belang, en het is nodig dat alle medewerkers in het bedrijf, van hoog tot laag, van het belang van de kwaliteitseisen zijn doordrongen.

Teneinde dit te bereiken, dient allereerst het kwaliteitsniveau doelbewust en met zorg te worden gekozen. Vervolgens moet worden vastgelegd, welke eisen uit deze keus voortvloeien; niet alleen wat betreft prestatie, gebruik, uiterlijk van het product, maar ook in economisch opzicht (b.v. levertijden e.d.).

De verwezenlijking der geformuleerde kwaliteitseisen in de productie wordt mogelijk wanneer men de factoren die het productieproces beïnvloeden, zoveel mogelijk in de hand heeft. Hiertoe is statistische analyse van de optredende variaties, liefst „zo ver mogelijk stroomopwaarts”, de aangewezen weg. Het gaat niet om controleren maar om beheersen, en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit moet dan ook liggen bij hen die voor de gehele uitvoering der productie verantwoordelijk zijn.

Daarnaast is plaats voor een „kwaliteitscentrale”, die adviserend, onderzoekend, voorlichtend en coördinerend optreedt, nieuw controlepersoneel opleidt en nieuwe meet- en controlemethoden ontwikkelt.

B a VI - 13
E 642.323.1

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, Februari 1953

Préliminaires à l'établissement de la structure de l'entreprise

V a e s, U. J. — Dit artikel bevat een diepgaande beschouwing over de inhoud en werkwijzen van de constituerende leiding ener bedrijfshuishouding, in het bijzonder wat betreft de verdeling van gezag en verantwoordelijkheid.

Uitgangspunt is hierbij altijd de formulering van het bedrijfsdoel. Vervolgens wordt de structuur hierop gebouwd door analyse van het nodige werk, normalisatie en samenvoeging tot functies. Op grond hiervan worden de taken omschreven en kunnen de personen voor elke functie worden gekozen.

Bij het opzetten van een structuur kan men het beste zowel van boven naar beneden als in omgekeerde richting te werk gaan, omdat een theoretische arbeidsverdeling „van bovenaf”, in de praktijk niet altijd doorvoerbaar blijkt te zijn. Een organisatie-schema en een volledig stel instructies voor alle takken kunnen dienen om de structuur overzichtelijk en helder vast te leggen.

Er zijn algemene richtlijnen welke voor iedere bedrijfshuishouding, groot of klein, evenzeer gelden; bijvoorbeeld t.a.v. het samengaan van gezag en verantwoordelijkheid; de eenheid van leiding; het scherp afgrenzen van de velden van verantwoordelijkheid; de homogeniteit van functies; de regeling van de controle; de „management bij exception”, e.d.m.

Op deze vraagstukken wordt uitvoerig ingegaan, en tot slot wordt een overzicht gegeven van de eisen waaraan een goede organisatiestructuur moet voldoen en van de middelen om deze te verwezenlijken.

B a VI - 16
E 641.221

Annales de Sciences Economiques Appliquées, Maart 1953

Wie volgt ons op?

Hier wordt een rapport, gepubliceerd door de Contactgroep Opvoering Productiviteit, besproken. Bij de toenemende gecompliceerdheid van onze maatschappij dreigt een tekort te ontstaan aan bekwame topfunctionarissen in de ondernemingen. In het rapport, uitgebracht door een studiegroep, wordt de wijze behandeld, waarop men in de Verenigde Staten dit probleem tracht op te lossen. Belangrijke aanwijzingen voor een goede opleidingstechniek worden in het rapport gegeven. Deze opleiding kan binnen de onderneming, op de universiteiten of met advies en hulp van specialisten buiten de onderneming plaats vinden. Opleidingsmethoden binnen de onderneming, die veel worden toegepast, zijn: het rouleersysteem, waarbij de persoon in opleiding van tijd tot tijd in een andere functie wordt geplaatst; lidmaatschap van een commissie met bepaalde opdracht; cursussen, gegeven door leidinggevende personen uit de onderneming of adviseurs van buiten; trainee-systeem, waarbij veelbelovende jonge krachten gedurende enige jaren verschillende afdelingen doorlopen.

Door de hulp in te roepen van adviesinstanties kunnen ook kleinere ondernemingen een goede bezetting van de leidende posten tot stand brengen. Ook brengt het rapport naar voren, dat aandacht besteed moet worden aan de menselijke verhoudingen in de industrie en de organisatievraagstukken. Een onafhankelijk research-centrum zal hier veel voordelen bieden. Een universitaire nascholing van bedrijfsleiders in ons land achten de rapporteurs van veel belang.

B a VI - 16
E 641.212.4; E 641.31

Doelmatig Bedrijfsbeheer, Februari 1953

Human Problems with Budgets

Argyris, Chris — In dit artikel wordt een aantal psychologische problemen besproken welke zich voordoen bij het gebruik van een budget, zoals ze naar voren gekomen zijn bij een onderzoek in een drietal middelgrote bedrijven.

Allereerst wordt erop gewezen, dat het budget een pressie kan uitoefenen, die weerstanden oproept. De werknemers sluiten zich aaneen en er ontstaat een stemming tegen de leiding. De lagere leiding geraakt hierbij tussen twee partijen, wat de werklust en de prestaties nadelig beïnvloedt. Om tot verbetering van de efficiëntie te komen moet men trachten de weerstanden op te heffen. Worden door middel van een budget veranderingen ingevoerd, dan kan bij de mensen in de fabriek het gevoel ontstaan, dat zij gefaald hebben. Dit kan leiden tot achteruitgang van de prestaties, vermindering van de belangstelling en van het zelfvertrouwen, of tot de neiging om de schuld van moeilijkheden steeds bij anderen te zoeken. Er ontstaat hierbij een tegenstelling tussen de uitvoerders en de budgetafdeling.

Een ander probleem is de verdeeldheid in de organisatie, die door het afdelingsbudget in de hand gewerkt wordt; conflicten tussen de afdelingen kunnen hierbij gemakkelijk ontstaan.

Het is verder van veel belang op welke wijze de leider een budget introduceert. Indien men de lagere leiding wil laten deelnemen aan de opstelling van het budget moet er voldoende gelegenheid tot bestudering en discussie zijn. Vaak echter bepaalt men er zich toe het budget door de leiders in de fabriek mede te laten ondertekenen; de vraag is in hoeverre de resultaten hierdoor worden geschaad.

Een ander probleem vormt het gebrekkige inzicht van het personeel van de financiële afdelingen in de menselijke betrekkingen in de fabriek. Reeds bij de opleiding van genoemd personeel moet hieraan de nodige aandacht geschonken worden.

B a VI - 18
E 641.231.3

Harvard Business Review, Januari/Februari 1953

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Enige opmerkingen over beloningstelsels

Gogh, Ir V. W. van — Het begrip „normale prestatie” heeft feitelijk twee betekenissen. Soms bedoelt men ermee de productie welke per werkdag kan worden bereikt zonder bijzondere inspanning en onder gewone omstandigheden. Soms ook duidt men ermee aan de prestatie waarbij het basis- of grondloon zal worden uitgekeerd. Het laatstbedoelde niveau kan lager of hoger liggen dan de eerstbedoelde productie. Bij het Bedaux-stelsel in zijn oorspronkelijke vorm was het bijvoorbeeld lager, bij het Taylor-systeem hoger. Het hangt van de mate van geschooldheid en arbeidsgeschiktheid van een groep arbeiders af, of het ene dan wel het andere soort van stelsel de voorkeur zal hebben.

Voor een kleine extra-beloning zal de mens zich in het algemeen geen grote inspanning getroosten; het is dus aan te bevelen, een loonstelsel zodanig te maken dat een

grote productie in belangrijke mate extra beloofd wordt. Hiertoe kan een stelsel van merit rating, mede op grond van de regelmatigheid waarmee premie wordt verdiend, zijn nut hebben. Ook het Gantt-stelsel met zijn premie-ineens en de stelsels van Taylor en andere Amerikanen zijn in dit opzicht doelmatig.

Uiteraard dienen de bewerkingen gestandaardiseerd te zijn en de planning en organisatie ook overigens in orde, voordat men met een prestatieloonstelsel kan beginnen. Een loonstelsel is het sluitstuk van de organisatie, niet het begin.

B a VII - 2
E 641.215

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, Maart 1953

Bescherming van prestatieloon

Singer - Dekker, Mr H. — Met de invoering van prestatieloon is een economisch belang van het gehele volk gemoeid. Daar tegenover staat dat aan het prestatieloon ook gevaren vastzitten. De invoering er van moet daarom gepaard gaan met een aantal waarborgen voor de belangen van de betrokkenen.

Ten eerste dient een prestatieloon altijd vergezeld te gaan van een gegarandeerd minimum-inkomen.

Als tweede voorwaarde moet een efficiënte bedrijfsorganisatie worden gesteld. Er mag geen tijd verloren gaan door overbodige bewegingen, nodeloos wachten, tegenstrijdige opdrachten e.d.

Een derde voorwaarde is de objectieve vaststelling van de tarieven, zodanig dat een normale arbeider bij een redelijke prestatie een normaal loon kan verdienen. Men dient dus eerst vast te stellen, welke prestatie men in redelijkheid van de arbeider mag verwachten, en vervolgens, hoe die redelijke prestatie moet worden beloond. De beantwoording van de eerste vraag behoort te zijn voorbehouden aan objectieve deskundigen.

Verder moet de arbeider de volstrekte zekerheid hebben, dat het eenmaal voor een prestatie vastgestelde loon later niet willekeurig kan worden verlaagd. Deze bescherming van de tarieven kan alleen van overheidswege geschieden. Aan de hand van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 zou dit nu reeds mogelijk zijn.

Tenslotte zijn er gevallen waarin aan de tarieven een maximum moet worden verbonden teneinde de arbeiders tegen zichzelf te beschermen.

B a VII - 3
E 641.215.2

Arbeid, 20 December 1952

De ondernemer en zijn bedrijfsraad

Weyl, Sonja B. — In Zweden worden door de werkgeversorganisatie cursussen georganiseerd, om de werkgevers „op te voeden” tot het op juiste wijze vormen en doen functioneren van bedrijfsraden, ingevolge een daartoe in 1916 gesloten overeenkomst tussen werkgevers en werknemers. Met behulp van lezingen, discussiegroepen, toneelspel enz. worden de problemen welke aan de bedrijfsraden vastzitten, behandeld. Ter sprake komt bijvoorbeeld de vraag, hoe men het best de werknemers op de hoogte brengt en houdt van de gang van zaken in het bedrijf, zowel economisch als technisch bezien. Op de verhouding met de werknemers en de psychologische achtergronden daarvan wordt uitvoerig ingegaan. De bedrijfsraad wordt in Zweden gezien als een lichaam dat niet alleen voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers van groot belang is, zoals deelname aan deze cursussen duidelijk uitwijst.

B a VII - 4
E 642.314

Tijdschrift voor Efficiënte Bedrijfsorganisatie, Maart 1953

Rationalisme en sentiment in de organisatie in het licht van het Hawthorne-onderzoek

Schroeff, Prof. Dr H. J. van der — In dit artikel wordt de beweging van de „personnel management” in het licht gesteld als een reactie op de beginselen van de „scientific management”. Men heeft leren zien, het eerst door het Hawthorne-onderzoek, dat het prestatie-vermogen van de mens in hoge mate door psychologische factoren wordt beheerst. Zag de „scientific management” eenzijdig naar de materiële voorwaarden waaronder de arbeid moet geschieden, waarbij de persoon van de arbeider werd verwaarloosd, de „personnel management” richt zich tot de mens met de bedoeling om door een verbetering van de menselijke en sociale verhoudingen een verhoging van de arbeidsproductiviteit mogelijk te maken.

Een korte schets van het Hawthorne-onderzoek en zijn uitkomsten verduidelijkt deze tegenstelling. De invloeden welke het prestatievermogen beïnvloeden, worden vervolgens in het kort besproken. Tot slot wordt de verhouding tussen psychologie en bedrijfs-economie beschouwd, waarbij wordt gesteld, dat beide wetenschappen niet mogen worden vermengd, maar dat bij het nemen van maatregelen in de praktijk zowel met de economische als met de psychologische normen rekening moet worden gehouden.

B a VII - 5
E 641.213.3

Tijdschrift voor Efficiëntie en Documentatie, December 1952